

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA 8-SINF O'QUVCHILARI IJODIY LOYIHALASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Qurbonov Dilshod Xazratovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va anik fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrası

o‘qituvchisi

Email: dilshodqurbonov822@gmail.com

tel: +998 (90) 490-02-12

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida 8-sinf o‘quvchilarining ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish metodikasini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Loyihaviy faoliyatni tashkil etishda qo‘llaniladigan samarali metod va vositalar tahlil qilinadi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish va o‘quvchilarning mustaqil tadqiqotchilik qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar bayon etiladi. Shuningdek, “Texnologiya” fani doirasida amalga oshirilgan tajriba va natijalar asosida metodik tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** ijodiy loyihalash, ijodkorlik qobiliyati, 8-sinf o‘quvchilari, metodika, umumta’lim maktablari, texnologiya fani, loyihaviy faoliyat, amaliy ko‘nikmalar, pedagogik yondashuv, innovatsion ta’lim.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы разработки методики формирования творческих проектных умений у учащихся 8-х классов общеобразовательных школ. Анализируются эффективные методы и инструменты, используемые при организации проектной деятельности. Описаны педагогические подходы, направленные на развитие творческого мышления, формирование практических навыков и повышение самостоятельности исследовательских способностей студентов. Также даются методические рекомендации, основанные на опыте и результатах, достигнутых в области «Технологии».*

Ключевые слова: креативное проектирование, творческие способности, учащиеся 8-х классов, методика, общеобразовательная школа, технология, проектная деятельность, практические навыки, педагогический подход, инновационное образование.

Abstract: This article considers the issues of developing the methodology for forming creative design skills of 8th grade students in secondary schools. Effective methods and tools used in organizing project activities are analyzed. Pedagogical approaches aimed at developing creative thinking, forming practical skills and increasing students' independent research skills are described. Methodological recommendations are also given based on the experience and results of the study within the subject "Technology".

Keywords: creative design, creative skills, 8th grade students, methodology, secondary schools, technology, project activities, practical skills, pedagogical approach, innovative education.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldidagi asosiy vazifalardan biri bu yosh avlodning ijodiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Bu jarayonda ijodiy loyihalash faoliyati muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, amaliy masalalarga yechim topish va innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan.

Umumta'lim maktablarida 8-sinf o'quvchilari uchun "Texnologiya" fani doirasida loyihalashga oid ijodiy faoliyatni tashkil etish ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini boyitishda muhim o'rin tutadi. Masalan, o'quvchilarga turli xil maishiy buyumlar, maketlar yoki hunarmandchilik asarlarini yaratish bo'yicha topshiriqlar berish orqali ularning fantaziyasini rivojlantirish va injenerlik fikrlash qobiliyatini shakllantirish mumkin.

Misol uchun, "Ekologik toza mahsulotlarni yaratish" mavzusidagi loyiha doirasida o'quvchilar plastik chiqindilarni qayta ishlash orqali foydali buyumlar tayyorlash bo'yicha g'oyalar ishlab chiqishlari mumkin. Yoki "Yashil energetika

manbalari” mavzusida ular quyosh batareyalari yordamida ishlaydigan modellar yaratish orqali zamonaviy energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha bilim va tushunchalarga ega bo‘ladilar.

Bunday loyihaviy faoliyat jarayonida o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydilar, balki jamoaviy ishlash, tanqidiy fikrlash va muammolarga yechim topish kabi hayotiy ko‘nikmalarni ham rivojlantiradilar. Shu sababli, 8-sinf o‘quvchilarida ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish - ta’lim tizimidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolamizda umumta’lim maktablarida “Texnologiya” fani misolida o‘quvchilarning ijodiy loyihalash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan samarali metod va vositalar tahlil qilinib, ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar berib o‘tiladi.

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, hozirgi kunda 8-sinf o‘quvchilarining ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish bo‘yicha muammolar, ularni bartaraf etish usullari va takliflarni ko‘rib chiqamiz (1-jadval).

1-jadval.

№	Myammolar	Bartaraf etish usullari	Takliflar
1	O‘quvchilarda ijodiy fikrlash o‘nikmalarining yetarlicha shakllanmaganligi.	Ijodiy loyihalar ustida ishlash uchun maxsus mashg‘ulotlar va amaliy topshiriqlar berish.	Loyihaviy ishlash metodikasini o‘quv dasturiga joriy etish.
2	Loyihalash jarayoni uchun zarur texnika va resurslarning etishmasligi.	Maktablarda texnik bazani yaxshilash, homiylar jalb qilish.	Maktablarda mini laboratoriyalar va ijodiy ustaxonalar tashkil etish.
3	O‘qituvchilarning loyihaviy metodika bo‘yicha malakasining yetishmasligi.	O‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari va treninglar o‘tkazish.	Loyiha metodikasi bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar tayyorlash.
4	O‘quvchilarning jamoaviy ish ko‘nikmalarining past darajada bo‘lishi.	Guruhlarda ishlashni rag‘batlantirish, jamoaviy loyihalar ustida ishlash.	Jamoaviy loyihalar uchun tanlovlar va ko‘rgazmalartashkil etish.

5	Loyihalarda innovatsion yondoshuvlardan foydalanish darajasining pstligi.	Zamonaviy texnologiyalar va onlayn resurslardan foydalanishni o'rgatish.	STEM va STEAM metodlarini joriy qilish.
6	Ijodiy faoliyat natijalaring yetarlicha baholanmasligi.	Loyihalarni baholash uchun aniq mezonlar ishlab chiqish.	Loyiha taqdimotlari va himoyalarini tashkil etish orqali baholash tizimini takomillashtirish.

Ushbu takliflar va yechimlar, amalga oshirilganda, 8-sinf o'quvchilarining ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishda samarali natijalar berishi mumkin deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari, 8-sinf o'quvchilarining ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha quyidagi qo'shimcha chora-tadbirlar va tashabbuslar amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Ta'lim muhitini rivojlantirish.

- Maktablarda ijodiy ustaxonalar, robototexnika, 3D modellashtirish va innovatsion texnologiyalar xonalarini tashkil etish.
- Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratish uchun kompyuter va internet bilan ta'minlash.
- Loyiha ishlarini amalga oshirish uchun kerakli materiallar va jihozlar bilan ta'minlash.

2. O'qituvchilarning malakasini oshirish.

- O'qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar o'tkazish.
- Ijodiy loyihalash bo'yicha metodik qo'llanmalar va onlayn kurslar yaratish.
- Ta'lim jarayoniga STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvini joriy etish.

3. O'quvchilarni rag'batlantirish.

- Loyihalar tanlovi, ko'rgazmalar va startaplar festivallarini tashkil etish.
- Ijodiy va innovatsion loyihalarni amaliy ro'yobga chiqarishda ko'maklashish.

- Eng yaxshi loyihalarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish.
 4. Hamkorlikni kuchaytirish.
- Oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlar bilan hamkorlikda amaliy master-klasslar tashkil etish.
 - Ishlab chiqarish korxonalarini va texnoparklar bilan hamkorlik o'rnatib, o'quvchilarning loyihalarini amaliy tatbiq etish imkoniyatlarini yaratish.
 - Maxsus grant va loyiha dasturlarida ishtirok etish uchun yo'naltirish.
 5. Psixologik va metodik qo'llab-quvvatlash.
 - O'quvchilarga o'z ijodiy salohiyatini namoyon etishda maslahat va qo'llab-quvvatlash xizmati ko'rsatish.
 - Loyihalash jarayonida uchraydigan muammolarni hal etish uchun psixolog va metodistlar ishtirokida tadbirlar o'tkazish.
 - Loyihalar ustida ishlashda o'quvchilarga motivatsiya va ruhiy ko'mak berish.

Demak, ushbu chora-tadbirlarning izchil va tizimli amalga oshirilishi 8-sinf o'quvchilarida ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga katta hissa qo'shadi degan umiddamiz.

Endi bu borada yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, 8-sinf o'quvchilarida ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish - ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va innovatsion yechimlar topish qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Umumta'lim maktablarida "Texnologiya" fani doirasida loyihaviy faoliyatni tashkil etish o'quvchilarning ijodkorligini rag'batlantirib, ularning kasbiy yo'nalishini aniqlash va kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Muammolarni bartaraf etish va samarali natijalarga erishish uchun o'quv jarayoniga innovatsion metodlar va vositalarni joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy texnika va resurslar bilan ta'minlash zarur. Shu bilan birga, o'quvchilarning ijodiy loyihalarini rag'batlantirish, ularni amaliy

tadqiqotlar va tanlovlarda ishtirok etishga jalb qilish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin.

Shunday qilib, ijodiy loyihalash qobiliyatini shakllantirish metodikasini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarishga va zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar yetishtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.N.Gapparov va boshqalar "Xalq pedagogikasi", "Tafakkur" nashriyoti, Toshkent. 2009 yil.
2. Доклад Ш.М.Мирзиёева «Система образования: новый этап развития». 30.10.2020 г.
3. Ш.Мирзиёев. Выступление на видеоконференции «Вопросы совершенствования системы образования в стране, ускорение развития науки». Октябрь 2020.
4. B.N.Gapparov va boshqalar. "Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari" mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman. Jizzax. 10-11.04.2020 tom №1, 343-344 betlar.
5. Ш.Мирзиёев. «Обращение к молодежи». Ташкент. 10.01.2021 г.